

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Абдукадыров П.А.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: pulatabdikadirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312492>

Актуальность. Современное фармацевтическое образование сталкивается с необходимостью подготовки специалистов, которые не только владеют узкопрофессиональными знаниями, но и способны принимать ответственные решения в условиях неопределенности. Быстрое развитие фармацевтической науки, появление биотехнологий и этические дилеммы в здравоохранении обуславливают потребность в формировании у студентов целостного мировоззрения. Философия выступает фундаментом для выработки критического мышления, умения анализировать противоречивые ситуации и осознавать социальную значимость профессии фармацевта.

Цель исследования. Обосновать роль философского мировоззрения в подготовке фармацевтов и выявить его влияние на качество образовательного процесса и профессиональное становление личности.

Материалы и методы. В работе использованы сравнительный анализ учебных программ фармацевтических вузов Узбекистана и зарубежных стран, контент-анализ философских концепций познания, междисциплинарный подход. Учитывался опыт интеграции гуманитарных дисциплин в медицинское и фармацевтическое образование, а также данные анкетирования студентов и преподавателей о значении философских курсов в процессе обучения.

Результаты. Анализ показал, что включение философских дисциплин в образовательный процесс способствует формированию у студентов аналитических навыков, этических ценностей и устойчивой мотивации к самосовершенствованию. Философское мировоззрение помогает осознать не только технические аспекты работы фармацевта, но и социальные, моральные и культурные последствия профессиональной деятельности. Например, при выборе лекарственной терапии специалист должен учитывать не только фармакоэкономические факторы, но и интересы пациента, его ценности и права. Таким образом, философский подход делает образование более комплексным и направленным на подготовку ответственного специалиста.

Выводы. Философское мировоззрение играет ключевую роль в формировании фармацевтического образования. Оно обеспечивает гармоничное сочетание профессиональных знаний и гуманитарных ценностей, развивает способность критически мыслить и принимать решения, опираясь на принципы морали и социальной ответственности. Включение философии в образовательные программы фармацевтических вузов позволит повысить качество подготовки специалистов и сформировать фармацевтов нового поколения - компетентных, этически зрелых и ориентированных на благо общества.